

XITOIY TILIDA GEOGRAFIK NOMLARNING SOTSIOLINGVISTIK TADQIQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353829>

O‘ktamova Nazokat Ilxom qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Toponim til tizimining muhim bo‘g‘ini bo‘lgan lug‘at tarkibidagi o‘ziga xos otlarga mansub. Xitoy uzoq yillik tarixga, keng hududga va boy resurslarga ega bo‘lib, bu juda ko‘p sonli toponimlarni tug‘diradi. Joy nomlari tilshunoslik, toponimika, arxeologiya, tarix, etnografiya va boshqa fanlarning tadqiqot mazmunidan biridir. Toponimlar til tadqiqotining ajralmas qismi bo‘lib, mazmun mohiyatini tasvirlash va tavsiflash ushbu soha vazifasiga kiradi, hamda insoniyat jamiyati tarixi va madaniyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ushbu maqolada toponimika va uning Xitoyda o‘rganilishi, sotsiolingvistika, toponimika va uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Xitoy tili, toponim, toponimika, geografiya, madaniyat, tarix.

A SOCIOLOGICAL STUDY OF GEOGRAPHICAL NAMES IN CHINESE LANGUAGE

Uktamova Nazokat Ilxom kizi

Master’s degree student

Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

ABSTRACT

Toponym belongs to the specific nouns in the dictionary, which is an important part of the language system. China has a long history, vast area and rich resources, which gives large number of toponyms. Place names are one of the research contents of linguistics, toponymy, archeology, history, ethnography and other disciplines. Toponyms are an integral part of language research, describing the essence of content is part of the task of this field, and is closely related to the history and culture of human society. Based on the basic theory of toponym, this paper attempts to explore toponymy and its study in China, sociolinguistics, toponymy and its relationship with other disciplines.

Keywords: Chinese language, toponym, toponymy, geography, culture, history.

Qadim zamonlardan odamlar bir-birlariga qayerdan, nima ov qilish haqida gapirganlaridan to bugungi “qayerdan keldilar, qayerga ketdilar” degan umumiy savollarning hammasi kishilarning ijtimoiy hayoti bilan bog‘liq bo‘lib, bunda toponimlar juda muhim o‘rin tutishini ko‘rsatib beradi. Toponimlar ma‘lum bir hududning tarixi va madaniyatini ham o‘zida mujassam etgan: joyning siyosiy hayoti, iqtisodiy hayoti va madaniy hayoti o‘sha hududning tarixiy yodgorligi bo‘lib muhirlanadi. Bu tarixiy va madaniy yodgorliklar ma‘lum darajada toponimni o‘zida aks ettiradi. Insonning ijtimoiy hayoti va tarixiy-madaniy mazmunini aks ettiruvchi toponimlari doimo sotsiolingvistika, lingvokulturalogiya va boshqa fan tarmoqlarini o‘rganishning muhim ob‘ektiga aylanib bormoqda.

Toponim va toponimikaning asosiy nazariyasiga asoslanib, toponimning lingvistik va madaniy xususiyatlarini o‘rganishga harakat qiladi. Toponim Xitoy an‘anaviy madaniyatining muhim qismidir, shuning uchun uning talqini hisoblanadi. Toponimlar Xitoy madaniyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular o‘zaro birlashgan va ajralmasdir. 2014-yilda Xitoy toponimlar bo‘yicha to‘rt yillik milliy tadqiqotlarni boshladi, bu tadqiqotni yaxshiroq ijtimoiy asos va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishini ta‘minlagani fikrimizning yaqqol dalilidir. Mavjud adabiyotlardan foydalangan holda va xitoy toponimining madaniy xususiyatlarini o‘zida mujassam etgan holda, ushbu maqola toponimika nazariyasi va amaliy tadqiqotlarni o‘rganish va tushuntirishga qaratilgan. Shu jihatdan xitoy tilidagi toponimlarning o‘rganilishi mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Toponim, ya‘ni joy nomi - tabiiy muhitda ma‘lum joylashuvi, diapazoni va morfologik xususiyatlariga ega bo‘lgan geografik makonga ishora bo‘lib, u ob‘ektiv mavjud ijtimoiy hodisadir, insonlar uchun muhim aloqa vositasi. Uning ajralib turadigan tabiiy va gumanitar geografik makoniga ega. Kundalik muloqot ehtiyojlariga javob bergandagina unga nom berish ehtimoli paydo boladi. Joy nomlari mashhur bo‘lib, oddiy xalq kelishuv asosida nomlangani uchun yashovchanlik xususiyatiga ega.

Toponimlar til leksikasida atoqli otlar tizimiga mansub bo‘lib, o‘ziga xos tarkibiy tuzilish xususiyatiga ega hisoblanadi. Ichki tuzilish nuqtai nazaridan joy nomlari ikki qismdan iborat: umumiy nom va maxsus nom. Umumiy nom - joy nomi bilan bog‘liq bo‘lgan geografik ob‘yektning toifali umumlashmasidir va u umumiy xususiyatga ega. Umumiy nomlarni ikki katta toifaga bo‘lish mumkin: tabiiy geografik ob‘ektning umumiy nomlari va ijtimoiy geografik ob‘ektning umumiy nomlari. Maxsus nom - nomlanish davrida joyning tabiiy muhiti, ijtimoiy mintaliteti,

xalq madaniyati, tarixiy joylashuvi va xususiyatlarni ettiruvchi nomlar. Umumiy nomlar va maxsus nomlar ko‘pincha turli til materiallar ostida o‘zlarining til xususiyatlarini turlicha birikish usullarida aks ettirish xususiyatiga ega. Toponimlar va ularning xitoycha belgilarining yozma ko‘rinishida standart qolip sifatida “专名+通名 (maxsus ot+umumiy ot)” qo‘llaniladi [1].

Quyida Xitoy joy nomlarining asosiy belgilariga to‘xtalib o‘tamiz.

Birinchi, joy nomlari soni nihoyatda ko‘p. Xitoy keng hudud va boy mahsulotlarga ega bo‘lib, 5000 yillik tarix fonida va madaniyati bo‘yicha shakllangan joy nomlari soni dengizga o‘xshaydi. Cheng Mengjia tadqiqotlariga ko‘ra, mamlakatda 3000 yildan ortiq vaqt oldin paydo bo‘lgan matnlar haligacha mavjud. Eng qadimgi ko‘rinib turgan orakul suyagi yozuvlariga kelsak, 500 dan ortiq joy nomlari ishtirok etadi [2]. Xitoyning yer maydoni taxminan 9,6 million kvadrat kilometrni tashkil etadi va bu hisobda qatnashgan joy nomlari soni 9,6 milliondan ortiq.

Ikkinchi, joy nomlarining ko‘p turlari mavjud. Joy nomlari tabiiy muhitdagi geografik makonni bildiradi. Keng geografik makon va murakkab topografik xususiyatlari mamlakatdagi joy nomlarining turlarini ayniqsa rang-barang qiladi. Umumiy nom turlari nuqtai nazaridan, mamlakatning joy nomlari geografik ob‘ektlarni o‘z ichiga oladi: daryolar, oqimlar, to‘lqinlar, suvlar, qit‘alar, orollar, hovuzlar, ariq, dengiz portlari, kanallar, hovuzlar, ko‘llar kiradi.

Ijtimoiy geografik ob‘ektning umumiy nomlariga dalalar, shaharlar, qishloqlar (ma‘muriy qishloqlar), shaharchalar, posyolkalar, tumanlar, viloyatlar ; boshqa ma‘muriy bo‘linish turlari va qishloqlar, maydonlar, uylar va boshqa sun‘iy qurilish turlari kiradi.

Uchinchi, joy nomlarining etimologiyasi murakkab. Ko‘p millatlilik nuqtai nazaridan mamlakat 55 ta kam sonli millatlardan iborat. Bu etnik guruhlar orasida, Hui va Manzulardan tashqari, qolgan 53 etnik guruhning o‘z milliy tillari bor, ulardan faqat 31 tasida o‘z tillariga mos belgilarga ega [3].

Toponimlar muloqotning faqat til belgilari emas, balki boy ma‘noga va madaniy izohlariga ham ega. 2007-yilda joy nomlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan nomoddiy madaniy meros sifatida e‘tirof etildi. Toponimlari nafaqat Xitoy an‘anaviy madaniyatining ajralmas qismi, ayni paytda Xitoy madaniyatining tashuvchisi, ustuni va isbotidir. 2014-yil to‘rt yil ichida ikkinchi milliy geografik nomlarni ro‘yxatga olish boshlandi. 2015-yil mart oyida “Guangming Daily” ham “eng go‘zal joy nomlarini topish”, “o‘sha joy nomlari, o‘sha tuyg‘ular” va shu kabi

mavzularga qaratilgan ko‘plab 18 maqolalarni chop etdi. Toponimlar madaniyati masalasiga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. Toponimlar turli tarixiy davrlarda inson faoliyati natijasida qolgan mahsulotlar bo‘lib, til, tarix, geografiya kabi boy ilmiy materiallar qoldirgan. Toponimlar o‘ziga xos madaniy hodisa, yer yuzida muhrlangan tarix ko‘zgidir: joy nomlarini hurmat qilish – tarixga hurmat bilan qarashdir. Toponimlarni himoya qilish madaniyatni himoya qilishdir [4].

Mamlakatning hozirgi joy nomlari tizimida mavjud katta miqdordagi lahjalar va kam sonli millatlarning tillarida ko‘plab joy nomlari mavjud bo‘lib, ular nafaqat mahalliy tilning so‘z shaklida talaffuzini samarali saqlaydi, balki tegishli mintaqaviy madaniyat va milliy madaniyatni ham o‘z zimmasiga oladi. Shuning uchun bu joy nomlari mamlakat uchun juda muhim va mavjud va yo‘qolib borayotgan tillarni o‘rganish katta ahamiyatga ega. “Guangming Daily” (Beijing gazetasi) da “洋径浜 (Yangjingbang)” joy nomi “三八河 (Sanba daryosi)” deb o‘zgartirilishi haqida xabar chop etilgan. Yangjingbang haqidagi dastlabki taassurot tilshunoslik tarixidagi “Yangjingbing tili” dan kelib chiqadi. 19-asrda Shanxay o‘z portini ochgach, Yangjingbangda tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi ko‘plab chet elliklar to‘planishdi. Mahalliy aholi ingliz tilini faol o‘rganib muloqot qilishdi, asta-sekin Shanxay shevasi bilan aralash ingliz tilini ya‘ni mashhur “Yangjing Bing tili” ni shakllantirdilar. Yangjingbang joy nomi qo‘llanilishi boshlangandan to hozirga qadar qariyb 700 yillik tarixga ega. Garchi joy nom o‘zgargan bo‘lsa ham uni xotiralardan o‘chirib bo‘lmaydi. “Sanba daryosi” so‘zma-so‘z chuqur ma‘noga va hatto nafislikka ham ega emas.

Jamiyat taraqqiyoti bilan insonlarning faoliyat doirasi asta-sekin kengayib, joy nomlari ko‘proq muloqot qilish uchun qo‘llanila boshlandi. Mamlakat 5000 yillik tarixga ega bo‘lib, ayrim joy nomlari yo‘qolib boradi, uzoq tarix davomida ayrimlari yo‘qolgan, boshqalari esa Joy nomlari yo tarix solnomasida qayd etiladi yoki og‘izdan og‘izga o‘tadi va ular tarix yog‘inlarida yanada sodda va chuqurroq ma‘noni aks ettiradi [5]. Nankin Xitoydagi to‘rt qadimiy shahardan biri bo‘lib, u ko‘hna poytaxtning ming yillar davomida ijtimoiy hayoti va madaniyatini o‘zida mujassam etgan, qadimiy poytaxtdagi tarixiy o‘zgarishlarning guvohidir. Statistika ma‘lumotlarga ko‘ra Nankin 44 ta nom o‘zgarishini boshdan kechirgan.

Agar joy nomi o‘zgartirilsa, bu joy nomining tarixdagi hayotiyiligini o‘chirib tashlashi muqarrar. Nantian Yizhu - Zhanjiajie shahridagi Vulingyuan manzarili hududi “uch ming antiqa cho‘qqilardan biridir”. Bu osmon va yerni qo‘llab-quvvatlashni anglatadi va u osmon va yer ustuni sifatida ham tanilgan. Amerikaning

“Avatar” blokbusteridagi suzuvchi tog‘ shu yerda suratga olingan. 2009-yil suratga olingan “Avatar” filmi orqali Xitoyda mashhur bo‘lgan Nantian Yizhu “bir kechada shon-shuhrat” ga erishganligi tufayli “Haliluya tog‘I” nomini oldi. “哈利路亚 (Haliluya)” ibroniy tilidan olingan fonetik o‘zlashma, “go‘zal va maftunkor” degan ma‘noni anglatadi. Xitoyning klassik joy nomi Nantian Yizhuni esa G‘arb bilan bog‘liqligi yo‘q. Mahsulot resurslari hududiy geografik xususiyatlardan biri bo‘lib, joy nomlari tizimida mahalliy nomlarni nomlashga ko‘plab misollar keltirish mumkin. Masalan, Xunan provinsiyasining Dongan okrugi (湖南省东安县) mamlakatdagi muhim bambuk bazasi hisoblanadi. Hududdagi jug‘rofiy nomlar: 赤竹山, 毛竹山, 白竹园, 金竹坑, 皮竹江, 苦竹弄, 刺竹山, 滚竹山, 点竹山 (Chizhu tog‘i, Maozju tog‘i, Bayzhuyuan, Jinzuokeng, Pizhujiang, Kuzhunong, Thorn Bambuk tog‘i, Rolling Bambuk tog‘i, Dianchju tog‘i) va hokazolar bambukning xilma-xil turi mavjud bo‘lgan resurslariga boydir. Biroq, resurslar oxir-oqibat cheklangan va ular oxir-oqibat insonning ekspluatatsiyasi va ishlatilishi bilan tugaydi, shuning uchun geografik nomlarning mahsulot resurslarida aks etishi muqim emas va har doim bir xil bo‘lavermaydi

Xulosa qilib aytganda, toponimlar ob‘ektga nisbatan qo‘llaniladigan til belgisi bo‘lib, bu bo‘yicha ko‘plab yevropa va xitoylik olimlar tajriba olib borishgan va bu jarayon hozirda ham dolzarbligini saqlab qolgan holda davom ettirilmoqda. Ushbu maqoladi ichki tuzilish nuqtai nazaridan joy nomlari umumiy va maxsus nomlarga bo‘linishini, Xitoyda shevalarning ko‘pligi barcha joy nomlarini standartga solishga sabab bo‘lganligi va Toponimika til, madaniyat, tarix, geografiya kabi fanlar bilan bog‘liq ekanligini misollar bilan yoritdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 卡西尔：《人论》，上海译文出版社 1985年，第33页
2. 陈梦家：《殷墟卜辞综述》，中华书局，1988年，第249页。
3. 许慎：《说文解字》，中华书局，2012年，第224页。
4. 周光庆：《从认知到哲学：汉语词汇研究新思考》，外语教学与研究出版社，2009年，第116页。
5. 东安人民政府：《湖南省东安县地名录》，人民政府编印，1983年，第6页。
6. <https://www.cdmd.cnki.com.cn/>
7. <https://www.cheloveknauka.com/>